

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

STIMMEN AUS DER
VERGANGENHEIT

LES VOIX DU PASSÉ

VOCI DAL PASSATO

02/2026

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Après neuf ans au comité d'Archéologie Suisse, dont cinq de présidence, il est temps de vous dire au revoir! Que de changements pendant ces années: nouvelle secrétaire générale, nouveau logo, création de la newsletter, nouveau site web, nouvelle revue arCHaeo Suisse et un projet au long cours avec la publication de nos CHRONIQUES en ligne sur le portail AS. Grâce aux impulsions de mon prédécesseur Thomas Reitmaier, à un comité et à des commissions très impliquées dans la transformation de notre association, nous avons pu faire entrer AS de plain-pied dans l'ère numérique. La collaboration avec les archéologies cantonales et l'Office fédéral de la culture s'est par ailleurs renforcée au fil de ces années. Leur soutien a permis à AS d'assurer son rôle d'association indispensable dans le paysage national, tant pour la diffusion de contenus scientifiques par l'intermédiaire de l'annuaire et de la série Antiqua, qu'envers le grand public avec les événements proposés dans le programme annuel, arCHaeo Suisse et les réseaux sociaux. J'aimerais saluer ici à ce titre l'énorme travail accompli par l'ensemble de la rédaction de la revue, et en particulier Lucie Steiner, qui quitte l'équipe d'arCHaeo Suisse après 17 ans.

Je tiens enfin à vous remercier chaleureusement vous, lectrices et lecteurs, membres d'AS, qui faites vivre notre association. Je vous souhaite une excellente lecture de ce cahier, qui propose justement une réflexion sur les moyens de communication, anciens et actuels.

Lionel Pernet, futur ex-président d'Archéologie Suisse

Nach neun Jahren im Vorstand von Archäologie Schweiz, davon fünf Jahre als Präsident, ist es an der Zeit, Ihnen *au revoir* zu sagen! Es gab viele Veränderungen in dieser Zeit: eine neue Generalsekretärin, ein neues Logo, die Gestaltung eines Newsletters, eine neue Website, die neue Zeitschrift arCHaeo Suisse und ein Langzeitprojekt mit der Veröffentlichung unserer CHRONIQUES online auf dem AS Portal. Dank der Impulse meines Vorgängers Thomas Reitmaier, des Vorstands und von Kommissionen, die sich sehr für den Wandel unseres Vereins eingesetzt haben, konnten wir AS erfolgreich ins digitale Zeitalter führen. Zudem hat sich die Zusammenarbeit mit den archäologischen Fachstellen und dem Bundesamt für Kultur im Laufe der Zeit verstärkt. Dank ihrer Unterstützung konnte AS seine Rolle als unverzichtbarer Verband auf nationaler Ebene wahrnehmen – sowohl bei der Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte mit dem Jahrbuch und der Reihe *Antiqua* als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit mit arCHaeo Suisse und den sozialen Netzwerken. In diesem Zusammenhang möchte ich die enorme Arbeit würdigen, die die gesamte Redaktion der Zeitschrift geleistet hat, insbesondere von Lucie Steiner, die nach 17 Jahren die Redaktion von arCHaeo Suisse verlässt.

Schliesslich möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und Mitglieder von AS, die unseren Verein lebendig halten, herzlich danken. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe, die sich mit Möglichkeiten der Kommunikation von früher und heute auseinandersetzt.

Lionel Pernet, künftiger Expräsident
von Archäologie Schweiz

Dopo nove anni nel comitato di Archeologia Svizzera, di cui cinque alla presidenza, è giunto il momento di salutarvi. Quanti cambiamenti in questi anni: una nuova segretaria generale, un nuovo logo, una newsletter, un nuovo sito internet, la nuova rivista arCHaeo Suisse e un progetto a lungo termine con la pubblicazione delle nostre CHRONIQUES online sul portale AS. Grazie all'impulso del mio predecessore Thomas Reitmaier, nonché all'impegno del comitato e delle commissioni nella trasformazione della nostra associazione, siamo riusciti a far entrare AS a pieno titolo nell'era digitale. Desidero inoltre ringraziare i servizi archeologici cantonali e l'Ufficio federale della cultura, con i quali la collaborazione si è rafforzata nel corso degli anni, consentendo ad AS di svolgere il proprio ruolo di attore indispensabile nel panorama nazionale, sia nella diffusione di contenuti scientifici di alto livello attraverso l'annuario e la collana *Antiqua*, sia verso il grande pubblico grazie alla rivista arCHaeo Suisse e ai social network. A questo proposito, vorrei rendere omaggio all'enorme lavoro svolto dalla redazione e in particolare da Lucie Steiner, che dopo 17 anni lascia il nostro team.

Desidero infine ringraziare calorosamente voi, lettrici e lettori, membri di AS, che date vita alla nostra associazione, e augurarvi un'ottima lettura di questo numero dedicato alle antiche e alle moderne forme della comunicazione.

Lionel Pernet, futuro ex-presidente
di Archeologia Svizzera

Entdeckt
7 STIMMEN AUS DER VERGANGENHEIT

12 Zeichen, Schrift und rekonstruierte Sprachen
 Spurensuche nach Kommunikation in der Vergangenheit

16 Die Sprache der Stelen
 Steinstelen als Mittel der Kommunikation

22 Kommunikation im Kleinformat
 Die Bildsprache der Münzen

Découvrir
LES VOIX, DU PASSÉ

Signes, écriture et langues reconstruites
 À la recherche de messages du passé

Le langage des stèles
 Les pierres dressées comme moyens de communication

La communication au format de poche
 Le langage imagé des monnaies

Scoprire
VOCI DAL PASSATO

Segni, scrittura e lingue ricostruite
 Sulle tracce della comunicazione del passato

Il linguaggio delle stèle
 Le pietre erette come mezzi di comunicazione

Comunicazione in piccolo formato
 Il linguaggio iconografico delle monete

26 Erleben

28 Einblick
**Emmanuel Scherer:
Ein Pater schreibt Geschichte**

33 Im Gespräch
**Wie man Archäologie bekannt
macht**

36 arCHaeo aktuell

41 Fundstück
**Römische Fracht auf dem Grund
des Neuenburgersees**

42 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Nachwuchsförderung
Das letzte Wort**

51 Impressum

Explorer

Éclairage
**Emmanuel Scherer:
un Père qui écrit l'histoire**

Converser
**Communiquer autour
de l'archéologie**

arCHaeo actuel

Trouvaille
**Une cargaison romaine au fond
du lac de Neuchâtel**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Jeunes en formation
Le dernier mot**

Impressum

Esplorare

Approfondimento
**Emmanuel Scherer:
un religioso scrive la storia**

In dialogo
Comunicare l'archeologia

arCHaeo novità

La scoperta
**Un carico romano sul fondo del
lago di Neuchâtel**

In vetrina
**Archeologia svizzera informa
Esposizioni
Giovani in formazione
L'ultima parola**

Impressum

Trouvaille

Une cargaison romaine au fond du lac de Neuchâtel

En novembre 2024, une concentration d'objets est repérée au fond du lac par photographie aérienne: il s'agit de la cargaison d'un bateau. Cette découverte exceptionnelle constitue le dernier témoignage du naufrage d'une embarcation, non localisée à ce jour, dont l'équipage a vraisemblablement été surpris par une tempête de joran, entre 20 et 50 apr. J.-C.

Identifiée dans le cadre du contrôle régulier des fonds lacustres et du patrimoine immergé, mené par l'office de l'archéologie cantonale de Neuchâtel (OARC), la cargaison a fait l'objet d'une surveillance et d'une documentation soutenues, grâce à des plongées prospectives régulières. Deux campagnes de fouilles subaquatiques, en mars 2025 et mars 2026, ont en outre été conduites par l'OARC, en étroite collaboration avec la Fondation Octopus et le Service archéologique de l'État de Fribourg (SAEF). Ces opérations ont été menées rapidement, afin de sauvegarder cet ensemble exceptionnel exposé à de multiples risques de destruction: érosion des fonds lacustres, ancrage de bateaux de plaisance et surtout pillages.

La cargaison proprement dite comprend plus d'un millier de récipients en céramique, échoués et dispersés à quelque 8 m de fond, le plus souvent intacts. Cette vaisselle de table – plats, assiettes, coupes, bols – correspond à une production du plateau suisse. Des amphores à huile d'olive, importées d'Espagne, témoignent quant à elles du transport de marchandises à longue distance. Nombre d'ustensiles et d'outils relevant plutôt de la vie quotidienne des bateliers se trouvaient également sur le bateau. On relève encore des pièces de harnachement et de char, dont quatre roues en parfait état de conservation, des éléments qui attestent d'un système de transport associant voies terrestres carrossables et voies navigables. Enfin, la présence d'armes – des glaives – laisse penser que l'embarcation civile marchande était placée sous escorte militaire.

La richesse, la diversité et l'excellent état de conservation de l'ensemble des objets rendent cette découverte unique en Suisse. Source inestimable d'informations inédites, elle ouvre la porte à de prometteuses recherches relatives à la romanisation du territoire helvète et à l'histoire économique du plateau suisse au 1^{er} siècle de notre ère. Dans l'immédiat, il conviendra de

Römische Fracht auf dem Grund des Neuenburgersees

Im November 2024 wurde auf dem Seegrund eine Ansammlung von Gefässen und verschiedenen Gegenständen entdeckt: Es handelt sich um die Ladung eines gekenterten römischen Schiffes. Der in der Schweiz einzigartige Fund ist das letzte Zeugnis eines Sturms, der die Schiffsbesatzung vermutlich zwischen 20 und 50 n. Chr. überraschte. Ein Tauchteam untersuchte die Fundstelle während Unterwasserausgrabungen im März 2025 und März 2026.

Un carico romano sul fondo del lago di Neuchâtel

Nel novembre 2024, sul fondo del lago è stata individuata una concentrazione di recipienti e oggetti vari: si tratta del carico di una nave di epoca romana. Questa scoperta, unica in Svizzera, rappresenta l'ultima testimonianza del naufragio di un'imbarcazione il cui equipaggio fu probabilmente sorpreso da una tempesta tra il 20 e il 50 d.C. Il sito è stato oggetto di due campagne di scavi subacquee, nel marzo 2025 e nel marzo 2026.

mettre en place un vaste programme de traitement en conservation-restauration des objets, une étape nécessaire et inconditionnelle afin de garantir leur conservation à long terme et assurer leur accessibilité à la communauté scientifique.

Fabien Langenegger, archéologue-dendrochronologue à l'OARC, et **Sonia Wüthrich**, archéologue cantonale de Neuchâtel

doi.org/10.5281/zenodo.19820456

Crédit de l'illustration

Octopus Foundation

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2026
Jahrgang / année / anno: 4

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant·es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Rédaction française:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Z. Aubry 4 SNM, A-13988
5 SMB, Münzkabinett; KALU, B. Clements; AS,
M. Koenig 6 SNM, A-30849 8 D. Berney, SMRA
9 Ziegelei-Museum 10 Museo Retico, Coira
11 Kantonsarchäologie Aargau, Foto B. Polyvás
26 P. Golaz, Wikimedia Commons; WWHenderson20,
Wikimedia Commons 27 R. Schmid; Kantons-
archäologie Aargau; M. Hartmann 42 J. Kaeser
50 V. L'Épée; R. Gindroz.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versois. Tel. 022 327 94 40, [ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise](http://ge.ch/dossier/archeologie-genevoise)

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la

Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,

Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,

Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,

St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,

Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,

Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, M. Morinini Pe, *Servizio Archeologico,

Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, J. Anastassov, *État de Vaud, Division archéo-

logie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,

Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und

Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,

Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.19820311

Cover / Couverture / Copertina

Die Grabinschrift nennt zwei Verstorbene. Sie
ist in keltischer Sprache, jedoch im nordetrus-
kischen Alphabet eingetrischt. Lugano-Davesco,
4.–3. Jh. v. Chr. © Rätisches Museum, Chur.

Cette stèle nomme deux défunts. L'alphabet
est nord-étrusque, mais la langue est celtique.
Lugano – Davesco, 4^e-3^e s. av. J.-C.

La stèle nomina due defunti. L'alfabeto è nord
etrusco, ma la lingua è celtica. Lugano-
Davesco, IV-III secolo a.C.

ÉGLISE
DES JÉSUITES

Musée d'histoire
du Valais
Geschichtsmuseum
Wallis

MORTELLES

LES STÉLES
NÉOLITHIQUES
DE SION

[IM]

DÈS LE 20
JUN
2026

MUSÉES
CANTONAUX WALLISER
DU VALAIS KANTONS-
MUSEEN

Archéo
äologie
Kantonales Amt
für Archäologie
Office cantonal
d'Archéologie

Église des Jésuites
Rue du Vieux-Collège 18
1950 Sion

Entrée libre
musee-histoire-valais.ch

SION
CAPITALE
SUISSE
DES ALPES